

INDICII STATUSULUI IMUNO-INFLAMATOR LA PACIENȚII OBEZI CU INFECȚIE SARS COV-2

Indices of immune-inflammatory status in obese patients with SARS COV-2 infection

Tatiana GHELMICI

CZU: [616-056.52+616.98:578.834.1]-074

Cerc șt. Laborator de gastroenterologie

USMF „Nicolae Testemițanu”

ORCHID 0000-0001-6566-2943

Email: glmtt14@gmail.com**Iulianna LUPAȘCO**

Dr. hab. șt. med., cerc. principal

șef laborator de gastroenterologie USMF „Nicolae Testemițanu”

ORCHID 0000-0002-1282-5080

Email: labgastroenterologie@usmf.md**Vlada-Tatiana DUMBRAVA**

Dr. hab. șt. med., prof. univ,

Disciplina de gastroenterologie USMF „Nicolae Testemițanu”, Om Emerit

ORCHID 0000-0002-6866-1070

Email: vladadumbrava2020@gmail.com**Elena BEREZOVSICAIA**

Cerc șt.

Laborator de gastroenterologie USMF „Nicolae Testemițanu”

ORCHID 0000-0003-0360-745X

Email: elenaberezovskaia69@gmail.com**Tatiana BURDA**

Șef secției gastroenterologie Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

ORCHID 0000-0002-1274-4002

Email: burdatatiana07@gmail.com**Daniella LUPAȘCO**

Masterand, specialitatea „Nutriție Umană” USMF „Nicolae Testemițanu”

Laborator de gastroenterologie USMF „Nicolae Testemițanu”

Tehnolog în alimentație publică

ORCHID 0000-0003-1876-6322

Email: daniella.lupasco@gmail.com

Summary. The severe acute respiratory distress syndrome caused by the SARS-CoV-2 coronavirus caused one of the biggest pandemics that affect humanity in the last century. There is evidence that male sex, older age and obesity have been reported as major risk factors for mortality due to SARS-CoV2. Obesity being a chronic metabolic disease presents a key factor for the occurrence of complications, unfavorable evolution and hospitalization of patients with severe acute respiratory syndrome caused by SARS-CoV2. Considering the major prevalence of obesity in the world, these data are of particular importance, since obesity is associated with marked disturbances in the regulation of the immune system with an inadequate immune-inflammatory response and increased risk of mortality in patients with COVID-19. In this context, the use of simple tests and indices such as

the ratio between neutrophils and lymphocytes can serve as an index of the immune-inflammatory response and can allow earlier diagnosis of severe cases of COVID-19.

Key words: Obesity, SARS-COV2, immune-inflammatory response, C-reactive protein, neutrophil-to-lymphocyte ratio index.

Introducere

Sindromul de detresă respiratorie severă acută cauzată de coronavirus (SARS-CoV-2) a provocat una dintre cele mai mari pandemii care au afectat omenirea în ultimul secol. Epidemia a început și s-a răspândit fulgerător pe teritoriul Asiei și apoi în restul lumii. La 11 martie 2020, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) totuși a declarat COVID-19 ca fiind o boală **pandemică**¹. Până la 31 ianuarie 2023, peste 670 de milioane de cazuri au fost raportate la nivel mondial; peste 6,8 milioane de decese confirmate, ceea ce caracterizează pandemia COVID-19 una dintre cele mai mortale pandemii din **istorie**². Mai mult de 90% dintre cei infectați cu COVID-19 au prezentat simptome ușoare, dar restul au avut simptome clinic severe și fatale. Există dovezi care indică că factorii de risc pentru mortalitatea datorată coronavirusului-19 (COVID-19) includ sexul masculin, vârsta înaintată, obezitatea, hipertensiunea arterială, bolile cardiovasculare, bolile pulmonare obstructive cronice, diabetul zaharat și cancerul. Obezitatea, indicele de masă corporală (IMC) ridicat, au fost principalii factori de risc după vârstă, pentru prezicerea prognosticului pacienților spitalizați cu COVID-19³.

Obezitate, fiind o maladie metabolică cronică, prezintă un factor cheie a cauzelor clinice cu evoluția nefavorabilă cu îndreptarea pacienților cu sindrom de detresă respiratorie acută severă condiționată de infecția SARS-CoV2. Până la 40% din populația lumii este supraponderală și **obeză**⁴. Acest lucru este îngrijorător, deoarece obezitatea este asociată cu tulburări marcate în reglarea sistemului imunitar și a răspunsului imunitar și cu un risc crescut de mortalitate la pacienții cu COVID-19⁵.

Studiu care a fost realizat în Statele Unite ale Americii (SUA) cu participarea a 1482 de pacienți diagnosticați cu COVID-19, a constatat că 12% dintre pacienți spitalizați aveau comorbidități: 49,7% aveau hipertensiune arterială, 48,3% erau obezi, 34,6% aveau o boală hepatică cronică și 28,3% aveau **diabet**⁶.

¹ V. Roccaforte, M. Daves, G. Lippi, M. Spreafico, C. Bonato, *Altered lipid profile in patients with COVID-19 infection*, in: J LAB PRECIS MED, 2021, n. 6, p. 2. doi: 10.21037/jlpm-20-98.

² “COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University”. [online] <https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/dashboards/bda7594740fd-40299423467b48e9ecf6> (consultat 30.07.2023).

³ M. Sudhakar, S.B. Winfred, G. Meiyazhagan & D.P. Venkatachalam, *Mechanisms contributing to adverse outcomes of COVID-19 in obesity*, in: MOLECULAR AND CELLULAR BIOCHEMISTRY, 2022, vol. 477, p. 1155-1193.

⁴ M. F. Landecho, M. Marin-Oto, B. Reza lde-Zamacona, I. Bilbao & G. Frühbeck, *Obesity as an adipose tissue dysfunction disease and a risk factor for infections–Covid-19 as a case study*, in: EUR. J. INTERN. MED., 2021, vol. 91, p. 3-9.

⁵ F. Sanchis-Gomar, C.J. Lavie, M.R. Mehra, B.M. Henry & G. Lippi, *Obesity and outcomes in COVID-19: when an epidemic and pandemic collide*, in: MAYO CLIN. PROC., 2020, vol. 95(7), p. 1445-1453.

⁶ S. Garg, L. Kim, M. Whitaker et al., *Hospitalization Rates and Characteristics of Patients Hospitalized with Laboratory-Confirmed Coronavirus Disease 2019 – COVID-NET, 14 States, March 1-30, 2020*, in: MMWR MORB MORTAL WKLY REP, 2020, vol. 69, p. 458-464; I. Lupașco, E.

Totodată, conform altor studii efectuate în acest domeniu la pacienții cu obezitate posibilitatea dezvoltării COVID-19 a fost de două ori mai mare decât la pacienții cu masa corporală **normală**⁷. La pacienții obezi, datorită capacității reduse a celulelor imune de a produce interferon în timpul replicării ARN viral, se formează tulpini virale noi, mai **virulente**⁸. Schimbarea funcțiilor celulelor imunocompetente la persoanele obeze joacă un rol semnificativ în dezvoltarea inflamației în diferite organe și țesuturi cu apariția complicațiilor cu evoluția nefavorabilă. În ultimul deceniu, problema obezității a devenit o problema mondială cu atragerea atenției specialiștilor din diferite domenii, inclusiv și privind interrelația dintre metabolismul lipidic și sistemul **imunitar**⁹. Actualmente sunt binecunoscute date că virusul SARS-CoV-2 provoacă simptome respiratorii și leziuni sistemice ale organelor cât și alte complicații, legate de afectarea metabolismului celular **profund**¹⁰ și dereglarea răspunsului imun **adecvat**¹¹.

Scopul evaluarea unor indici a statutului imuno-inflamator la pacienții obezi cu infecția SARS-COV2.

Materiale și metode: Au fost investigați 44 de pacienți: bărbați 27 (61,62%), femei 17(38,8%). Vârsta medie a constituit $55,16 \pm 4,5$ ani. Pacienții au fost divizați în 4 loturi: lotul I (n=9) a constituit pacienții cu obezitate gradul I cu indexul masei corporale (IMC)= 30, lotul II (n=8) – cu obezitate gradul II, IMC = 35, și lotul III (n=10) pacienții cu obezitate severă IMC = 40, lotul IV au servit persoane fără obezitate (n=17). Gradul de obezitate a fost determinat de valoarea indicelui de masă corporală (IMC) – raportul dintre greutatea corporală în kilograme și pătratul înălțimii în metri (kg/m^2)¹². La toți pacienții au fost examinați parametrii de laborator – hemoleucograma completă cu determinarea elementelor uniforme prin metoda fluocitometrică, proteina C reactivă – printr-o metodă cantitativă imuno-turbodimetrică. Indicele raportului dintre neutrofile și limfocite **NLR**¹³ se calculează prin împărțirea numărului absolut de neutrofile la numărul de **limfocite**¹⁴. Diagnosticul de **COVID-19 a fost evaluat prin simptome clinice și rezultatul reacției în lanț a polimerazei** Teaciu, V.-T. Dumbrava, I. Vengher, N. Taran, E. Berezovscaia, *Ghid de conduită a pacienților cu boli cronice difuze hepatice în condiții de pandemie cu COVID-19*, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Ediția a III-a, Chișinău: CEP „Medicina”, 2022, 207 p.

⁷ F.C. Richter, A. Alrubayyi, A. Teijeira Crespo, S. Hulin-Curtis, *Impact of Obesity and Sars-CoV-2 Infection: Implications for Host Defence - A Living. Review*, in: OXFORD OPEN IMMUNOL, 2021, vol. 2(1), p. iqab001. doi: 10.1093/oxfimm/iqab001.

⁸ R. Honce, E.A. Karlsson, N. Wohlgemuth, L.D. Estrada, V.A. Meliopoulos, J. Yao, et al., *Obesity-related microenvironment promotes emergence of virulent influenza virus strains*, in: Mbio, 2020, vol. 11(2), p. e03341-19. doi:10.1128/mBio.03341-19

⁹ V.Z. Rocha & P. Libby, *Obesity, inflammation, and atherosclerosis*, in: NAT REV CARDIOL, 2009, vol. 6, p. 399-409.

¹⁰ R. Baral, O. Ali, I. Brett, J. Reinhold, V.S. Vassiliou, *COVID-19: a pan-organ pandemic*, in: OXF MED CASE REPORTS, 2020, vol. 2020(12), p. omaa107. doi:10.1093/omcr/omaa107.

¹¹ M. Sudhakar, S.B. Winfred, G. Meiyazhagan & D.P. Venkatachalam, *Mechanisms contributing to adverse outcomes of COVID-19 in obesity*, in: MOLECULAR AND CELLULAR BIOCHEMISTRY, 2022, vol. 477, p. 1155-1193.

¹² WHO: “Obesity and overweight”. [online] <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight> (consultat 30.07.2023).

¹³ L. Suliman, M. Elwasefy, N.S. Farrag, H.A. Tawab, H.W. Abdelwahab, *The platelet-to-lymphocyte ratio versus neutrophil-to-lymphocyte ratio in prediction of COVID-19 outcome*, in: PULMONOLOGY, 2022, vol. 32(6), p. 849-853. doi: 10.18093/0869-0189-2022-32-6-849-853.

¹⁴ J.S. Moore, T.H. Aulet, *Colorectal cancer screening*, SURG CLIN NORTH AM., 2017, vol. 97(3), p. 487- 502. doi:10.1016/j.suc.2017.01.001.

cu transcripție inversă (RT-PCR) și tomografia computerizată a plămânilor, conform **protocoului**¹⁵. Valorile orientative de referință sunt furnizate de laboratorul Synevo unde au fost efectuate analizele de laborator.

Studiul nostru prezintă o serie de cazuri retrospective: 44 de pacienți spitalizați consecutiv cu diagnostic confirmat de COVID-19 la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, Chișinău, Republica Moldova. Pacienții au fost apitalizați în secția COVID-19 în perioada an.2020 până în luna februarie an. 2022. Decizia Comitetului de etică a cercetării din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemitanu” Chișinău, Republica Moldova, Nr. 10 din 28.12.2020. Toți pacienții au fost de acord voluntar să participe la studiu și au semnat un acord informat (consimțământ informat). Datele clinice au fost colectate folosind un protocol standardizat.

Datele au fost extrase din dosarele de sănătate electronice ale pacientului folosind un protocol de date standardizat. Parametrii studiați au inclus metode epidemiologice, clinice, de laborator și instrumentale de cercetare a pacientului. Informațiile examinate au inclus date demografice, istoric medical, comorbidități majore, simptome clinice, constatări fizice și constatări de laborator. Fișele medicale ale pacienților au fost analizate de un grup de cercetare de profil **gastroenterologic**¹⁶.

Analiza statistică: procentele și mediile cât și eroarea mediei au fost utilizate pentru evaluarea și analiza variabilelor, semnificația diferențelor (p) a fost evaluată cu ajutorul testului U Mann-Whitney.

Cercetarea a fost realizată în cadrul programului de stat „Bolile cronice hepatice și pancreatice: aspecte nutriționale și chirurgicale” cu cifra 20.80009.8007.37.

Rezultatele proprii și discuția rezultatelor obținute: Acest studiu a avut ca scop evaluarea stării imuno-inflamatorii la pacienții cu SARS-CoV-2 în faza acută de infecție, pe perioada spitalizării. Studiul a relevat o scădere a numărului de limfocite la pacienții cu obezitate severă din lotul III (IMC=40) $1,17 \pm 0,1 \cdot 10^3/\text{ul}$, $p \leq 0,001$, comparativ cu lotul I (IMC=30) $-2,5 \pm 0,2 \cdot 10^3/\text{ul}$, $p \leq 0,05$, cu lotul II (IMC=35) $-2 \pm 0,1 \cdot 10^3/\text{ul}$, $p \leq 0,001$ și cu lotul IV $-1,45 \pm 0,2 \cdot 10^3/\text{ul}$, $p \leq 0,01$.

În procesul analizei *neutrofilelor* a fost identificată o creștere a parametrilor odată cu creșterea IMC: cu cele mai mari indici în lotul III (IMC=40) $5,16 \pm 0,05 \cdot 10^3/\text{ul}$ $p \leq 0,01$, comparativ cu lotul I (IMC=30) $-3,9 \pm 0,3 \cdot 10^3/\text{ul}$, $p \leq 0,05$, lotul II (IMC=35) $-4,7 \pm 0,12 \cdot 10^3/\text{ul}$, $p \leq 0,05$ și IV $-1,45 \pm 0,2 \cdot 10^3/\text{ul}$, $p \leq 0,01$.

Au fost depistate valori ridicate semnificativ al coeficientului NLR proporțional gradului de obezitate: fiind apreciat în lotul III cu IMC=40 - 4,4, în lotul II cu IMC=35 - 2,4 în lotul I cu IMC =30 - 1,6. Cu cât gradul obezitității este mai mare, atât și nivelul stresului fiziologic depistat cu ajutorul coeficientului utilizat este mai adânc.

Totodată au fost depistate date interesante privind creșterea nivelului acut al proteinei C reactive cu valori maximele în lotul III (IMC=40). - $48,6 \pm 2,6 \text{ mg/l}$, $p \leq 0,001$, în lotul II (IMC=35) - $46,6 \pm 3,3 \text{ mg/l}$, $p \leq 0,001$, în lotul I.(IMC=30) - $44,4 \pm 9,4 \text{ mg/l}$, $p \leq 0,001$ și în lotul IV - $45,3 \pm 8 \text{ mg/l}$, $p \leq 0,001$.

¹⁵ Gh. Curocichin, V. Șalaru, L. Gițu, *Protocolul clinic standardizat pentru medicii de familie. Infecția cu coronavirus de tip nou COVID-19. Pentru aplicare în cazul de sfășurării Scenariului 3 din Planul de pregătire și răspuns, la infecția cu coronavirus de tip nou COVID-19*, Chișinău, 2020, 6 p.

¹⁶ E. Mortaz, S.D. Alipoor, I.M. Adcock, S. Mumby, L. Koenderman, *Update on Neutrophil Function in Severe Inflammation*, in: FRONT. IMMUNOL., 2018, vol. 9, p. 2171. doi: 10.3389/fimmu.2018.02171.

Rezultatele noastre de laborator au relevat o relație semnificativă statistic între obezitate și severitatea COVID-19 și indicatorii stării imuno-inflamatorii. Datele publicate anterior au sugerat, de asemenea, că pacienții obezi au deficiențe semnificative ale sistemului imunitar și sunt mai expuși unui risc sever de COVID-19, stres fiziologic, în comparație cu pacienții non-obezi¹⁷.

În inflamația cronică sunt eliberate celule supresoare granulocitare imunoreglatoare, de origine mieloidă din măduva osoasă, care pot crește numărul de leucocite periferice cu până la 10% și pot reduce numărul și funcția limfocitelor (Lf)¹⁸.

În cazul unui răspuns inflamator hiperintens, infecția cu SARS-CoV-2 distruge limfocitele (ducând la limfopenie), predominant limfocitele T¹⁹ și celulele killer naturale (T-NK), regulatori ai controlului infecțiilor virale²⁰. Datorită exprimării crescute a receptorului inhibitor NKG2A de către limfocitele citotoxice²¹, activitatea celulelor T NK- și CD8+ este afectată cu dereglarea sistemului imunitar²². Limfocitele – una din componentele imunității adaptive, care sunt constituite dintr-o varietate de celule (celule B, celule T CD4 pozitive, CD4/CD8 – negative sau CD8 pozitive; celule T-killer native), furnizând un răspuns specific antigenului reglat de complexul principal de histocompatibilitate (MHC) clasa I. Limfocitele sunt implicate activ în răspunsul gazdei la viruși, celule tumorale și atopice²³.

Neutrofilele sunt celule sanguine responsabile pentru prima linie a răspunsului imun al gazdei împotriva agenților patogeni, inclusiv chemotaxia, fagocitoza, eliberarea de specii reactive de oxigen (SRO) și citokine²⁴. În focarul inflamației, neutrofilele cresc aderența monocitelor, care ulterior se transformă în macrofage. Neutrofilele joacă un rol important de reglare în imunitatea adaptivă și sunt principalele celule efectoare în răspunsul inflamator sistemic (RIS). Neutrofilele secretă o serie de citokine și chemokine proinflamatorii și imunomodulatoare care recrutează, activează și programează celulele dendritice, celulele B, celulele NK, CD4, CD8, celulele T $\gamma\delta$ și celulele stem mezenchimale²⁵. Neutrofilele secretă

¹⁷ F. Gao, K.I. Zheng, X.B. Wang, Q.F. Sun, K.H. Pan, T.Y. Wang et al., *Obesity is a risk factor for greater COVID-19 severity*, in: DIABETES CARE, 2020, vol. 43, p. e72–e74.

¹⁸ S. Kim, M. Eliot, D.C. Koestler, W.C. Wu & K.T. Kelsey, *Association of neutrophil-to-lymphocyte ratio with mortality and cardiovascular disease in the Jackson Heart Study and modification by the Duffy antigen JAMA*, in: CARDIOL, 2018, vol. 3(6), p. 455–462. doi: 10.1001/jamacardio.2018.1042.

¹⁹ L. Tan, Q. Wang, D. Zhang, J. Ding, Q. Huang, Y.-Q. Tang, Q. Wang, H. Miao, *Lymphopenia predicts disease severity of COVID-19: A descriptive and predictive study*, in: SIGNAL TRANSDUCT. TARGET. THER., 2020, vol. 5, p. 1–3. doi: 10.1038/s41392-020-0148-4.

²⁰ C. Qin, L. Zhou, Z. Hu, S. Zhang, S. Yang, Y. Tao, C. Xie, K. Ma, K. Shang, W. Wang et al., *Dysregulation of Immune Response in Patients with Coronavirus 2019 (COVID-19) in Wuhan, China*, in: CLIN. INFECT. DIS., 2020, vol. 71, p. 762–768. doi: 10.1093/cid/ciaa248.

²¹ M. Zheng, Y. Gao, G. Wang, G. Song, S. Liu, D. Sun, Y. Xu, Z. Tian, *Functional exhaustion of antiviral lymphocytes in COVID-19 patients*, in: CELL. MOL. IMMUNOL., 2020, vol. 17:533–535. doi: 10.1038/s41423-020-0402-2.

²² L. Antonioli, M. Fornai, C. Pellegrini, C. Blandizzi, *NKG2A and COVID-19: Another brick in the wall*, in: CELL. MOL. IMMUNOL., 2020, vol. 17, p. 672–674. doi: 10.1038/s41423-020-0450-7.

²³ D.F. LaRosa, J. Orange, *Lymphocytes*, in: J. ALLERGY CLIN. IMMUNOL., 2008, vol. 121, p. S364–S369. doi: 10.1016/j.jaci.2007.06.016.

²⁴ E. Mortaz, S.D. Alipoor, I.M. Adcock, S. Mumby, L. Koenderman, *Update on Neutrophil Function in Severe Inflammation*, in: FRONT. IMMUNOL., 2018, vol. 9, p. 2171. doi: 10.3389/fimmu.2018.02171.

²⁵ Y. Li, W. Wang, F. Yang, Y. Xu, C. Feng, Y. Zhao, *The regulatory roles of neutrophils in adaptive immunity*, in: CELL COMMUN. SIGNAL., 2019, vol. 17, p. 147. doi: 10.1186/s12964-019-0471-y.

mediatori inflamatori care contribuie la degenerarea pereților vaselor de sânge, în timp ce limfocitele pot inhiba **ateroscleroza**²⁶. Infecția COVID-19 suprimă activitatea celulelor imune, a limfocitelor T și a celulelor killer **naturale**²⁷, perturbă mecanismul imunitar protector prin inhibarea activității IFN- γ I, care contribuie la acumularea de neutrofile patogene în focarul **inflamației**²⁸ și, în consecință, a crește valoarea NLR la pacienții cu COVID-19, reflectând eșecul răspunsului imun de prima **linie**²⁹. Raportul dintre neutrofile și limfocite (NLR) este luat ca parametru care arată impactul negativ al unui nivel ridicat de neutrofile, în faza acută a inflamației, pe fondalul scăderii limfocitelor, relevând prezența stresului **fiziologic**³⁰, reflectă starea răspunsului imun înăscut, în principal datorată neutrofilelor, și imunității adaptative susținute de **limfocite**³¹. Indicele NLR, este cel mai studiat biomarker al progresiei bolii critice la pacienții cu **COVID-19**³², ceea ce a fost confirmat de o serie de **studii**³³. Dinamica NLR la un pacient individual poate oferi unele informații despre evoluția stresului fiziologic la care este supus. O scădere a NLR poate fi un semn favorabil, în timp ce o creștere a NLR poate indica eșecul tratamentului.

La pacienții în stare critică au fost înregistrate nivelele crescute a citokinelor inflamatorii circulante, (IL-2R, IL-6, IL-8, IL-10 și TNF) și a biomarkerilor proteinei C-reactive – CRP ș.a.), decât la pacienții cu COVID-19 cu faza ușoară și **moderată**³⁴. Proteina C reactivă a fazei acute a inflamației, sintetizată în principal în ficat, a cărei transcrierea este influențată de citokinele IL-6 și IL-1. Este bine cunoscut ca un indicator al **inflamației**³⁵. Un grup de cercetători a descoperit că nivelurile CRP în grupul cu COVID-19 sever au fost mai mari decât în grupul **moderat**³⁶ și au crescut în plasmă la pacienții cu COVID-19 cu obezitate **cri-**

²⁶ P. Sanchez-Salcedo, J.P. de-Torres, D. Martinez-Urbistondo et al., *The neutrophil to lymphocyte and platelet to lymphocyte ratios as biomarkers for lung cancer development*, in: LUNG CANCER, 2016, vol. 97, p. 28–34. doi:10.1016/j.lungcan.2016.04.010

²⁷ A. el-Hag & R.A. Clark, *Immunosuppression by activated human neutrophils. Dependence on the myeloperoxidase system*, in: J. IMMUNOL., 1987, vol. 139, p. 2406-2413.

²⁸ L. Antonioli, M. Fornai, C. Pellegrini, C. Blandizzi, *NKG2A and COVID-19: Another brick in the wall*, in: CELL. MOL. IMMUNOL., 2020, vol. 17, p. 672–674. doi: 10.1038/s41423-020-0450-7.

²⁹ T.S. Rodrigues, K.S. de Sá, A.Y. Ishimoto, A. Becerra, S. Oliveira, L. Almeida, A.V. Gonçalves, D.B. Perucello, W.A. Andrade, R. Castro et al., *Inflammasomes are activated in response to SARS-CoV-2 infection and are associated with COVID-19 severity in patients*, in: J. EXP. MED., 2021, vol. 218, p. e20201707. doi: 10.1084/jem.20201707.

³⁰ J.S. Moore, T.H. Aulet, *Colorectal cancer screening*, in: SURG CLIN NORTH AM., 2017, vol. 97(3), p. 487- 502. doi:10.1016/j.suc.2017.01.001.

³¹ M. Song, B.I. Graubard, C.S. Rabkin, E.A. Engels, *Neutrophil-to-lymphocyte ratio and mortality in the United States general population*, SCI. REP., 2021, vol. 11, p. 464. doi: 10.1038/s41598-020-79431-7.

³² M. Seyit, E. Avci, R. Nar, H. Senol, A. Yilmaz, M. Ozen, A. Oskay, H. Aybek, *Neutrophil to lymphocyte ratio, lymphocyte to monocyte ratio and platelet to lymphocyte ratio to predict the severity of COVID-19*, in: AM. J. EMERG. MED., 2021, vol. 40, p. 110-114.

³³ A.G. Fois, P. Paliogiannis, V. Scano, S. Cau, S. Babudieri, R. Perra, G. Ruzzitto, E. Zinellu, P. Pirina, C. Carru et al., *The Systemic Inflammation Index on Admission Predicts In-Hospital Mortality in COVID-19 Patients*, in: MOLECULES, 2020, vol. 25, p. 5725. doi: 10.3390/molecules25235725.

³⁴ C. Qin, L. Zhou, Z. Hu, S. Zhang, S. Yang, Y. Tao, C. Xie, K. Ma, K. Shang, W. Wang et al., *Dysregulation of Immune Response in Patients with Coronavirus 2019 (COVID-19) in Wuhan, China*, in: CLIN. INFECT. DIS., 2020, vol. 71, p. 762–768. doi: 10.1093/cid/ciaa248.

³⁵ Black, S., Kushner, I., Samols, D., *C-reactive protein*, in: JBIOL CHEM., 2004, vol. 279(47), p. 48487-48490.

³⁶ L. Chen, H.G. Liu, W. Liu, J. Liu, K. Liu, J. Shang, *Analysis of clinical features of 29 patients*

tică³⁷. Conform ultimelor estimări ale Organizației Mondiale a Sănătății, peste 1 miliard de oameni din lume sunt supraponderali. Această problemă este relevantă indiferent de apartenența socială și profesională, zona de reședință, vârstă și sex. În țările dezvoltate economic, aproape 50% din populație este supraponderală, în Moldova este de 18,9%, dintre care 30% sunt obezi³⁸.

Obezitatea a devenit o problemă majoră de sănătate, în special în țările din prima lume, afectând aproximativ o treime din populația lumii³⁹. Persoanele cu un indice de masă corporală (IMC) > 30 kg/m² sunt clasificate drept obezi și dezvoltă un răspuns imunitar care, ca parte a sindromului metabolic, crește riscul de boli netransmisibile precum diabetul zaharat de tip 2, hipertensiunea arterială, bolile cardiovasculare, astmul bronșic și cancer⁴⁰.

Cel mai important factor în dezvoltarea obezității prezintă un dezechilibru energetic între procesele de liponeogeneză și lipoliză, în care se absoarbe mai multă energie decât se arde. Acest lucru duce la acumularea de trigliceride în adipocite, o creștere a masei de grăsime, o scădere a fluxului sanguin și hipoxie în țesutul adipos, moartea celulelor și stres mecanic asupra țesutului conjunctiv. Odată cu creșterea permeabilității intestinale și diseminarea de către produse bacteriene, se dezvoltă un răspuns inflamator cronic lent, care duce la dereglarea locală și periferică și polarizarea celulelor T limfocitare⁴¹.

Pacienții obezi prezintă un risc crescut de COVID-19 sever în comparație cu pacienții non-obezi⁴². Obezitatea, indicele de masă corporală (IMC) ridicat, au fost principalii factori de risc după vârstă, pentru a prezice evoluția pacienților spitalizați cu COVID-19⁴³.

Spre deosebire de infecțiile bacteriene și microbiene, infecția cu SARS-CoV-2, pentru a se multiplica și a evita supravegherea imună, suprimă toate mecanismele de reglare ale celulei.

Hipoxia prelungită duce la dezvoltarea fibrozei locale și la disfuncția ulterioară a țesutului adipos⁴⁴. Se cunoaște că obezitatea și sindromul metabolic afectează funcționarea organelor limfoide. În obezitate, infiltrarea lipidelor în măduva osoasă și timus perturbă

with 2019 novel coronavirus pneumonia, in: ZHONGHUA JIE HE HE HU XI ZAZHI, 2020, vol. 43(3), p. 203-208.

³⁷ A. Mostaghim, P. Sinha, C. Bielick et. al., *Clinical outcomes and inflammatory marker levels in patients with COVID-19 and obesity at an inner-city safety net hospital*, in: PLOS ONE, 2020, vol. 15, p. e0243888.

³⁸ H. Ritchie, M. Roser, "Obesity". [online] <https://ourworldindata.org/obesity> (consultat 30.07.2023).

³⁹ K.M. Cautivo, A.B. Molofsky, *Regulation of Metabolic Health and Adipose Tissue Function by Group 2 Innate Lymphoid Cells*, in: EUR J IMMUNOL., 2016, vol. 46(6), p. 1315–25. doi: 10.1002/eji.201545562

⁴⁰ E. Stolarczyk, *Adipose Tissue Inflammation in Obesity: A Metabolic or Immune Response?*, in: CURR OPIN PHARMACOL, 2017, vol. 37, p. 35-40. doi: 10.1016/j.coph.2017.08.006.

⁴¹ V. Schmidt, A.E. Hogan, P.G. Fallon, C. Schwartz, *Obesity-Mediated Immune Modulation: One Step Forward, (Th)2 Steps Back*, in: FRONT IMMUNOL., 2022, vol. 13, p. 932893. doi:10.3389/fimmu.2022.932893

⁴² F. Gao, K.I. Zheng, X.B. Wang, Q.F. Sun, K.H. Pan, T.Y. Wang et al., *Obesity is a risk factor for greater COVID-19 severity*, in: DIABETES CARE, 2020, vol. 43, p. e72-e74.

⁴³ M. Sudhakar, S.B. Winfred, G. Meiyazhagan & D.P. Venkatachalam, *Mechanisms contributing to adverse outcomes of COVID-19 in obesity*, in: MOLECULAR AND CELLULAR BIOCHEMISTRY, 2022, vol. 477, p. 1155-1193.

⁴⁴ N. Halberg, T. Khan, M.E. Trujillo et al., *Hypoxia-inducible factor 1 α induces fibrosis and insulin resistance in white adipose tissue*, in: MOL CELL BIOL, 2009, vol. 29, p. 4467-4483.

structura țesutului limfoid și afectează negativ maturarea, diferențierea și activitatea celulelor imune, suprimă apărarea imună și îmbunătățește replicarea ARN virală⁴⁵.

Acest studiu a fost realizat de noi pentru a înțelege ce schimbări provoacă virusul SARS-CoV-2 în corpul uman și cu ce poate fi asociată dezvoltarea complicațiilor clinice la pacienți, luând în considerare indicatorii unui test clinic de sânge. Un test de sânge clinic este inclus în lista obligatorie de studii, astfel încât evaluarea stării pacientului pe baza acestui studiu este cea mai accesibilă și mai masivă. În procesul de evaluare a stării pacientului, în timpul infecției acute cu coronavirus, în studiul nostru, a fost utilizat și indicele raportului dintre numărul absolut de neutrofile și limfocite. Avantajele utilizării măsurătorii NLR sunt: simplitatea, rapiditatea, preț redus și este asociată cu mai puțin disconfort pentru pacient, deoarece pentru testare sunt necesare doar valorile sângelui periferic. În plus, aceste valori sunt ușor de determinat în majoritatea laboratoarelor **spitalicești**⁴⁶.

Concluzii

La pacienții din lotul cu obezitate grad sever cu IMC = 40 au fost constatate cele mai mari modificări statistice semnificative al indicelui NLR, numărului de neutrofile și nivelului proteinei C reactive.

La pacienții din lotul cu obezitate grad sever cu IMC = 40, a fost depistat un număr redus de limfocite, ca indicator al imunității adaptative scăzute comparativ cu pacienții din alte loturi cu gradul obezității II și I.

Aprecierea raportului dintre neutrofile și limfocite concomitent cu proteina C-reactivă pot servi ca indice ale răspunsului imuno-inflamator și poate permite diagnosticarea mai precoce a cazurilor severe de COVID-19.

⁴⁵ R. Honce, E.A. Karlsson, N. Wohlgemuth, L.D. Estrada, V.A. Meliopoulos, J. Yao, et al., *Obesity-related microenvironment promotes emergence of virulent influenza virus strains*, in: MBIO, 2020, vol. 11(2), p. e03341-19. doi:10.1128/mBio.03341-19

⁴⁶ J. Cai, H. Li, C. Zhang, Z. Chen, H. Liu, F. Lei, J.-J. Qin, Y.-M. Liu, F. Zhou, X. Song et al., *The Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio Determines Clinical Efficacy of Corticosteroid Therapy in Patients with COVID-19*, in: CELL METAB., 2021, vol. 33, p. 258-269.e3. doi: 10.1016/j.cmet.2021.01.002.